

TARJIMADA TERMINOLOGIYANING ROLI

Abduqodirova Zebo Qodirovna

Profi University "Chet tillar" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517798>

***Annotatsiya.** Inson tili - fiziologik jihatdan murakkab faoliyat bo'lib, u turli xil tizimlarga ta'sir qiladi va ularning ta'siriga uchraydi. Shuning uchun, muayyan ma'no uchun so'zni belgilash va so'zlarga madaniy ma'no yuklash murakkab vazifaga aylanadi. Bu erda tarjimon va og'zaki tarjimon aqliy jihatdan chalkashib ketadi. Tarjimada terminologiyani roli ko'rinib turibdiki, u atama, so'z, terminologiya, terminolog mutaxassislari, terminografiya va terminograf mutaxassislari haqida turli misollar bilan aniq tasavvur beradi. Ushbu maqola tarjimada terminologiyaning roli, uning ko'p tilli o'quvchilarning terminologik kompetentsiyasiga ta'siri bilan tanishtiradi.*

***Kalit so'zlar:** Terminologiya, terminolog, terminografiya, kognitiv-terminologiya, termin.*

***Annotation.** Human language is a physiologically complex activity, influencing and being influenced by a vast range of systems. Therefore, defining a word for a specific meaning and assigning cultural significance to words becomes a challenging task. It is here that translators and interpreters often become mentally confused. The role of terminology in translation is evident in that it provides a clear understanding of the term, word, terminology, terminologists, terminography, and terminographers, with a variety of examples. This article introduces the role of terminology in translation, and its impact on the terminological competence of multilingual learners.*

***Key words:** Terminology, terminologist, terminography, cognitive terminology, term.*

***Аннотация.** Человеческий язык — это физиологически сложная деятельность, которая влияет на широкий спектр систем и испытывает их влияние. Поэтому определение слова для конкретного значения и присвоение словам культурного смысла становится сложной задачей. Именно здесь переводчики и устные переводчики часто испытывают умственную путаницу. Роль терминологии в переводе очевидна в том, что она дает четкое понимание термина, слова, терминологии, специалистов по терминологии, терминологии и терминографов, с множеством примеров. Эта статья знакомит с ролью терминологии в переводе и ее влиянием на терминологическую компетенцию многоязычных учащихся.*

***Ключевые слова:** Терминология, терминолог, терминография, когнитивная терминология, термин.*

Kirish.

Inson tili - bu juda ko'p sonli tizimlarga ta'sir qiluvchi va ta'sir ko'radigan murakkab fiziologik faoliyat. Shuning uchun so'zni ma'lum bir ma'no uchun belgilash va so'zlarga madaniy ma'no qo'shish qiyin bo'ladi. Bu yerda tarjimon aqlan chalkashib ketadi.

Tarjimonlar shikoyat qiladi: "Vaqtinigizning faqat 10%i asl matnni maqsadli tilga o'girishga ketadi; energiyangizning katta qismi muallifning xatoliklari va tipografik nuqsonlarini aniqlashga hamda terminologiyani tadqiq qilishga sarflanadi." Garchi bu foiz matndan matnga o'zgarsa ham va tarjimonlar qayerdan ma'lumot izlash kerakligini yaxshi bilsalar ham, yuqoridagi gap ikkita asosiy muammoni ko'rsatadi: ko'plab asl matnlarning sifati pastligi va

terminologik hamda sohaga oid ma'lumotlarni olishga juda ko'p vaqt sarflanishi. Ko'pgina asl matnlarga xos bo'lgan nomuvofiqliklar va noaniqliklar qabul qilish va yaratish jarayonlarida turli muammolarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarni hal qilish uchun terminologiyani har tomonlama boshqarish, ya'ni terminologiyani chuqur o'rganish, ishlab chiqish, taqdim etish, tekshirish va yangilab turish zarur. Ammo, afsuski, terminologiya ishiga hozirgacha yetarlicha e'tibor berilmayapti.

Nazariy tahlil: Terminologiya atamalarni ishlab chiqish tizimi va bilimlarni uzatishning muhim vositasi sifatida til aktivlarini boshqarishda va korxonalarini xalqarolashtirish uchun til strategiyasida asosiy rol o'ynaydi. Terminologiya siyosiy, tijorat va madaniy ob'ektlarning tashqi nutq tizimini qurish va tarqatish uchun ham muhim ahamiyatga ega. U badiiydan iqtisodiygacha bo'lgan o'ziga xos sohalar spektridagi tushunchalarni aniqlik va ko'p qirralilik maqsadini saqlab qolish zarurati bilan etkazish vazifasini bajaradi.

Termin so'zi o'rta asr lotincha "terminus-term" dan kelib chiqqan bo'lib, "vaqt chegarasi, belgilangan yoki tayinlangan vaqt" va "yakun, chegara" ma'nolarini anglatadi[1]. Tabiiy fanlar: kimyo, zoologiya, botanika, tibbiyot va matematika sohasidagi nomlash tamoyillari 19-asr oxirida boshlangan. Sanoatlashtirish terminologiyani yaratilishi va texnik va ilmiy terminologiyaning standartlashuvining birinchi sababidir [10].

Tizimlashtirish bilan bog'liq faoliyat va tushunchalarni ifodalash yoki atamalarni belgilangan printsiplar va usullar asosida taqdim etish terminologiya deb ataladi. Helmi va Kurt ISO-1087 ta'rificha: "Terminologiya - bu muayyan fan sohasi tushunchalari tizimini ifodalovchi atamalar to'plamidir"[10].

Termin, terminologiya va atamashunoslik so'zlari kontseptual jihatdan o'zaro bog'liqdir. Termin so'zlardan iborat bo'lishi mumkin.

Termin - bu lisoniy belgilar va tizimlarni o'z ichiga olgan so'z [4]. Zamonaviy "tizimli terminologiya" yaxshi shakllangan til bo'lgani uchun fan g'oyasiga asoslanadi [8]. Tilshunoslik va fonetika lug'atiga ko'ra termin bu: "Ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan og'zaki va yozma ravishda universal intuitiv tan olinadigan ifoda birligi. Lug'atlar "ma'no" yoki "g'oya" noaniqlik tufayli "birliklar" kabi muntazam ta'riflar bilan yechilmaydigan muammolarga ishora qiladi. Jennifer Pearson, an'anaviy terminologlarga ko'ra atamani "matndan ajratilgan mavhum ob'ektlar bo'lgan tushunchalar uchun yorliqlar deb talqin qiladi. Ular bitta so'z yoki ko'p so'zli birliklar bo'lishi mumkin bo'lgan kelishilgan atamalardir" [1, p.1034].

Terminologiya sohasida faoliyat olib borgan olimlar terminologiyaning turlarini quyidagidek etganlar:

- Klassik terminologiya: qaysiki atamalar bir ovozli (monosem) bo'lishi kerak, uning qiymati tashqi, nolingvistik mos yozuvlar nuqtalari bilan belgilanadi, masalan. ISOlar [9].
- Ta'riflovchi terminologiya: atamalarni lug'atlarda aniqlangan ko'p ma'noli so'zlarning maxsus qo'llanilishi deb atash mumkin [3; 11].
- Ijtimoiy-kognitiv terminologiya: u turli nutqlarning og'zaki, vaziyatli va kognitiv kontekstlari bilan bog'liq bo'lgan terminologiyaning kognitiv jihatini muhokama qiladi [12].

Terminologiyaning vazifasi atama va tushuncha o'rtasidagi aniq bog'lanishni aniqlashdir. Jennifer Pearson ikki xil terminologlarni sharhlaydi; Terminlarni kontekstsiz alohida o'rganadigan "an'anaviy terminologlar" va uning ma'nosini aniqlashda uning matn o'zgarishlariga ko'ra qo'llanilishini hisobga olgan holda o'rganadigan "Zamonaviy terminologlar"[7].

Gelinas-Surprenant va Hussman aytganidek, atamashunoslik - bu porloq kelajakka ega bo'lgan yosh kasb (2015) [5]. Lin Bowker terminologiyani ixtisoslashgan fan sohasiga oid leksik

birikmalar bo'lgan atamalarni taqdim etish (masalan, tibbiyot, huquq, muhandislik, kutubxonashunoslik yoki san'at tarixi), yig'ish, qayta ishlash, tavsiflash va ta'riflash bilan shug'ullanadigan fan sifatida ta'riflagan [5]. Marsel Thelen va Frida Steurs terminologiyaning keng doirasi, uning ta'siri va ahamiyatini ta'kidlab, "terminologiya faqat tarjimadan ko'ra ko'proq ta'sirga ega", chunki uning ta'siri ko'p o'lchovli va ko'p madaniyatli bo'lib, buning natijasida zamonaviy mamlakatlar o'z tillarini yangilaydi va tarjima siyosati globallashtirish jamiyatning "bioenergiya, diabet" terminologiya tushunchasi yoki aniq ma'lumotsiz to'g'ri muloqot qilish mumkin bo'lmagan xalqaro sudda talqin qilish kabi yangi talablariga javob beradi [5]. Korkas va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan tadqiqotga ko'ra (2005) tarjimashunoslikka oid yangi lingvistik tarmoqlarning paydo bo'lishi terminologiyani yanayam rasmiylashtirish va ko'pchilik tomonidan maqullangan sohaga aylantirdi [6].

Hozirgi dunyoda tarjima va og'zaki tarjimaning globallashtirish muhimligi sababli, barcha ta'lim muassasalari va amaliyot institutlarida talabalarning tafovutini to'ldirish va tarjimonlar hamda og'zaki tarjimonlarning muammolarini hal qilish uchun nazariy va amaliy jihatlarni ta'minlaydigan terminologiyani fan sifatida o'qitishga keskin ehtiyoj sezilmoqda. Zhu Yubin (2008) Roudeau 1985, Dubuc (1990), Feng (1997) ga iqtibos keltirib, 1980-yillardan beri Xitoy olimlari terminologiya bo'yicha ba'zi kirish kitoblarini tarjima qilgan va tuzganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, u Zheng (2003/2005) ga iqtibos keltirib, muassasalarda terminologiya bo'yicha kurs tayyorlashga ehtiyoj borligini aytib o'tdi [13]. Terminologiyaning ortib borayotgan ehtiyoji va ahamiyati tufayli 1985 yilda Xitoyning Tabiiy fanlar bo'yicha milliy terminologiya qo'mitasi tashkil etildi, u 1996 yilda Fan va texnologiyalar bo'yicha terminlar bo'yicha Xitoy milliy qo'mitasi (CNCTST) sifatida qayta tuzildi. U kelishilgan lingvistik ifodalarni, ya'ni maxsus sohalardagi terminologiyani nashr etdi. Xitoy olimlari va muassasalari ilmiy va texnologik terminlarni muvofiqlashtirish va almashish uchun Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) bilan aloqalarni yo'lga qo'ydi.

Baer va Koby (2003) tarjima dunyodagi eng qadimgi ikkinchi kasb bo'lishi mumkin, deyishdi. U dindorlar orasida va keyin barcha boshqa ta'lim muassasalarida o'qitishning yagona vositasi sifatida foydalanishdan boshlab, turli xil o'qitish bosqichlaridan o'tdi. Boy o'quv dasturi va usullari bilan sinf xonasida terminologiyani o'qitish nafaqat tarjima sohasida, balki boshqa barcha tegishli o'quv sohalarda ham uzoq muddatli ta'sir ko'rsatadi. Tegishli o'quv dasturini tayyorlash va terminologiyani o'qitish uchun yaxshi usulni qabul qilish, yuqorida aytib o'tilgan ushbu soha olimlari tomonidan ko'rsatilgan muammolarni bartaraf etishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Amaliy natijalar: Quyida "pollution" "Ifloslanish" termini misolida tarjimada terminologiyaning roli muhim ekanligini kuzatamiz. Bitta so'z ifloslanish turiga qarab turli xil ma'nolarga ega bo'lishi mumkin. Ekologik atamalar ko'pincha ijtimoiy-siyosiy va hissiy yukni o'z ichiga oladi. Manba turi va auditoriya tegishli terminologiyaga ta'sir qiladi. Tarjima real dunyoga ta'sir qiladi: To'g'ri muloqot ekologik muammolarni hal qilish uchun juda muhimdir.

Global Internetga asoslangan ingliz tili korpusi (GloWbE)

##847 Time to find a second Earth, WWF says # Carbon **pollution** and over-use of Earth's natural resources have become so critical that, on current loss, which could explain the gradual improvement in recent decades. # Improvements in **pollution** control and waste management, better air and water quality here. Corporations are the problem. The shortages of water and food. The **pollution** of oceans, the air, and land. Who is telling us that we control and make a profit off of we the people. Stop the deforestation and **pollution** that is done in the name of corporations/governments 1st. # Anonymous: already time to find another Earth that we can strip mine and pollute. Carbon **pollution** and over-use of Earth's natural resources have become so critical that, describe a future with something out of this world. From Agence France-Presse: Carbon **pollution** and over-use of Earth's natural resources have become so critical, surrounded as it is by major sources of noxious odors right up through outright **pollution**. Obama did not organize the community -- that was done by Jerry K going to fall like a house of cards and leave behind a stunning legacy of **pollution**. As to faith in nuclear, I would be all for it except for Large areas of each of the world's oceans have been reported as suffering this **pollution** so I do not see any need to incur CO2 as the source of warming human influence on climate, in sharply reducing the number of landfalling hurricanes. Excess **pollution** controls and reductions in CO2 output are the probable problem-solving first, " ConservAmerica President Rob Sisson said. " He has championed water **pollution** cleanup, incentives for private land conservation, some atmospheric gases. The build up of these gases is highly facilitated by industrial **pollution** and ecological wastes. Indeed, not all of the atmospheric greenhouse the atmosphere is very low, but since they have continued to accumulate through industrial **pollution** and ecological wastes, the globe gets warmer and drier. common) are caused by the global warming produced by having too much greenhouse gas **pollution** in the atmosphere. People are beginning to see the " new ##3511 Planting trees is a very cost-effective way to reduce air **pollution** September 21, 2012 # Editor's note: This is the final installment the final installment in a five-part series being published by The Journal in conjunction with **Pollution** Prevention Week. # MARTINSBURG - One of the most efficient Prevention Week. # MARTINSBURG - One of the most efficient ways to reduce air **pollution** locally and regionally is by planting trees. # " Trees have a tremendous

Atrof-muhitning ifloslanishiga oid shoshilinch bayonotlarning kollaji bo'lgan ushbu rasm samarali muloqotda va natijada atrof-muhit degradatsiyasiga qarshi harakat qilishda atamalar muhim rol o'ynashini aniq ko'rsatib beradi.

Turli kontekstlarda takrorlangan ta'kidlangan "ifloslanish" so'zi - uglerodning ifloslanishi, havoning ifloslanishi, suvning ifloslanishi, sanoat ifloslanishi - oddiy ko'rinadigan atamaga xos bo'lgan murakkablikni ta'kidlaydi.

Tarjimon uchun bu rasm bir nechta asosiy fikrlarni ta'kidlaydi. Birinchidan, bitta "ifloslanish" so'zi havola qilinayotgan ifloslanishning o'ziga xos turiga va maqsadli tilning afzal qilingan terminologiyasiga qarab turli xil tarjimalarni talab qilishi mumkin. Tarjimon mo'ljallangan ma'noni to'g'ri etkazish uchun nuanslarni tushunishi kerak. Bu kimyoviy ifloslanish, shovqin, yorug'lik yoki butunlay boshqa narsa haqidami?

Ikkinchidan, tasvir "ifloslanish" so'zining ijtimoiy-siyosiy og'irligiga ishora qiladi. Korporativ mas'uliyat va "ikkinchi Yer"ni topish haqidagi iboralar tarjimon ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi kerak bo'lgan hissiy zaryadni ochib beradi. Sof so'zma-so'z tarjima asl nusxadagi shoshilinchlik, umidsizlik yoki ayblov ohangini o'tkazib yuborishi mumkin. Ular madaniy kontekstni ham hisobga olishlari kerak; maqsadli auditoriyada atrof-muhit muammolari bilan bog'liq mahalliy tushunchalar va sezgirliklar ham hisobga olinishi kerak.

Uchinchidan, ushbu bayonotlarning turli manbalari (WWF, axborot agentliklari, anonim xabarlar) moslashish zarurligini ko'rsatadi. Ilmiy hisobot ijtimoiy media heshtegiga qaraganda boshqa registr va terminologiyani talab qiladi. Tarjimon o'z tilini mo'ljallangan auditoriyaga va manbaning asl maqsadiga moslashtira olishi kerak.

Va nihoyat, va, ehtimol, eng muhimi, bu tasvir aniq va to'g'ri tarjima shunchaki akademik mashq emasligini eslatib turadi. Atrof-muhit muammolari kontekstida samarali muloqot siyosatni xabardor qilishi, jamoatchilik fikriga ta'sir qilishi va pirovardida yanada barqaror kelajakka hissa qo'shishi mumkin. Shuning uchun aniq va nozik terminologiya nafaqat lingvistik tashvish, balki atrof-muhit degradatsiyasiga qarshi kurashda muhim vositadir.

Xulosa: Terminologiyani sinf xonasida ko'p maqsadli to'liq o'quv dasturi sifatida joriy etish, hech shubhasiz, tarjimonlar va og'zaki tarjimonlarning amaliy hayotidagi terminologik muammolarga yechim topish qobiliyatini oshiradi. Bu ularga manba tilidagi matn yoki nutqda yangi atamalarga duch kelganda, tarjimon va terminolog mutaxassisi sifatida ikki tomonlama rol o'ynash imkoniyatini beradi. Terminologiyani o'qitish lug'atlar mos keladigan ekvivalentni

ta'minlay olmagan bunday og'ir vaziyatda o'quvchilar orasida yangi atamalarni yaratish qobiliyatini yaratadi [2].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ananiadou, S. (1994). A methodology for automatic term recognition, Published in Proceeding COLING '94 Proceedings of the 15th conference on Computational linguistics , 2, 1034-1038
2. Baer, B.J. and Koby, G. S. (2003). Translation pedagogy: The other theory. In B.J. Baer and G.S. Koby (Eds), Beyond the ivory tower: rethinking translation pedagogy, (pp. vii-xv). John Benjamins Publishing Company.
3. Cabre, M. T. (1995). On diversity and terminology. Terminology, 2(1), pp. 1-16
4. Dictionary Reference (2016). Word. <http://dictionary.reference.com/browse/word?s=t>
5. Gelinias-Surprenant G. and Hussman G. (2015). Canadian Terminology. Standardizing Terminology for Better Communication: Practice. Handbook of Terminology, 1, 304–323. DOI: 10.1075/hot.1.ter5 Retrieved from <https://benjamins.com/online/hot/link/articles/ter5>
6. Korkas, V., Pavlides, P. and Rogers, M. (2005). Teaching terminology in postgraduate translation programmes: An integrated approach, presented at 5th Conference "Hellenic Language and Terminology", 2005, the University of Cyprus.
7. Pearson, J. (1998). Term in Context. John Benjamin Publishing
8. Popp, C. (2001). Nomenclatures and computer-aided terminography. In F. Mayer (Ed), Language for special purpose: perspectives for the new millennium (pp. 195-201). Narr, Tübingen.
9. Sager, Juan C., Dungworth, David and Peter F. McDonald. 1980. English Special Languages. Principles and Practice in Science and Technology. Wiesbaden: Brandstetter Verlag.
10. Sonneveld, H. and Loenning, K. (1993). Terminology: Application in Interdisciplinary Communication. John Benjamin Publishing.
11. Temmerman, R. (2000). Towards New Ways of Terminology Description. The sociocognitive approach. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins.
12. Temmerman, R., Koen, K. and Veerle, V. (2005). "La terminographie en contexte(s)". Actes des Septièmes Journées scientifiques du Réseau Lexicologie, terminologie, traduction, Bruxelles.
13. Yubin, Z. (2008). An Integrated Approach to the Translation of Special Terms. In Translation Journal, 12(1). Retrieved February 21, 2013, from <http://translationjournal.net/journal/43greenfood.htm>